

Президента РФ от 28.04.2008 № 607 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/27276> .

5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/20035>.

УДК 34-056.26(477.62)"2014/..."
DOI

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Антошина К.А.,
канд. экон. наук
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

Исследование нормативно-правового поля инклюзии в Донецкой Народной Республике направлено на выделение перспективных направлений его формирования и совершенствования с целью развития инклюзивной составляющей социально-экономического пространства Донецкой Народной Республики, что придаст качественно новый уровень инклюзивной деятельности организаций и учреждений.

Ключевые слова: нормативно-правовое поле, инклюзивная деятельность, инклюзия, законы, постановление, указ, квота, налогообложение, штрафные санкции.

REGULATORY AND LEGAL FIELD OF INCLUSIVE ACTIVITIES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Antoshina K.A.,
Candidate of Economics
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail
Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, DRP

The study of the regulatory and legal field of inclusion in the Donetsk People's Republic is aimed at identifying promising areas for its formation and improvement in order to develop an inclusive component of the socio-economic space of the Donetsk People's Republic, which will give a qualitatively new level of inclusive activities of organizations and institutions.

Keywords: legal framework, inclusive activity, inclusion, laws, resolution, decree, quota, taxation, penalties.

Постановка проблемы и её связь с важными научными и практическими задачами. Нормативно-правовое регулирование является важным фактором, оказывающим значительное влияние на грамотно организованное функционирование любой из сфер деятельности общества. Нормативно-правовое поле призвано осуществлять регулирование абсолютно всех вопросов, касающихся организации, управления и контроля происходящих в обществе процессов. В полной мере это распространяется и на инклюзивную деятельность. Современное сообщество уже показывает слаженную организацию инклюзии на территориях

развитых стран (США, Европа, ряд стран, объединённых международными соглашениями).

Исторически к международным нормативно-правовым документам, регламентирующим организацию инклюзивной деятельности, относятся [8]: Всеобщая декларация прав человека (10.12.1948 г.), Первый протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (20.03.1952 г.), Декларация прав ребёнка (20.11.1959 г.), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (14.12.1960 г.), Европейская социальная хартия (18.10.1961 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (16.12.1966 г.), Декларация о правах инвалидов (09.12.1975 г.), Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982 г.), Декларация о праве на развитие (04.12.1986 г.), Таллинские руководящие принципы для деятельности в области развития людских ресурсов применительно к инвалидам (08.12.1989 г.), Конвенция ООН о правах ребёнка (20.11.1989 г.), Всемирная (Джомтьенская) декларация об образовании для всех (1990 г.), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (20.12.1993 г.), Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями (10.06.1994 г.), Конвенция ООН о правах инвалидов (13.12.2006 г.).

В Российской Федерации инклюзивное образование регламентируют 27 нормативно-правовых документов [9], среди них и Концепция развития инклюзивного образования.

Однако в развивающихся странах подобная нормативно-правовая институционализация относительно обеспечения достойного вовлечения инклюзивной аудитории не существует, либо находится на начальном уровне, что отображается лишь отдельными законодательными и нормативными документами.

Заслуживает внимания нормативно-правовой аспект становления инклюзивной деятельности в Донецкой Народной Республике, которая юридически находится в правовом поле Украины, но стратегическим вектором является развитие в направлении аналогичной деятельности в Российской Федерации. Республика уже приняла ряд нормативно-правовых документов относительно инклюзивной аудитории, которые обособленно функционируют и не имеют единого эффективного подхода, что и обусловило актуальность темы данного исследования.

Цель. На основании изучения законодательной базы в сфере инклюзии выделить и охарактеризовать нормативно-правовое поле инклюзивной деятельности в Донецкой Народной Республике с учётом информации о законодательной базе в мировом сообществе.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что публикаций учёных по исследуемой тематике равномерно небольшое количество как среди отечественных, так и зарубежных авторов. Балашов А.Е. [4], Краснова Е.А. [4], Христофорова Л.В. [4], Зак Д.Я. [5], Забара Л.И. [5], Капустина Е.Ю. [6], Макеева И.А. [6], Шевелёва Д.Е. [7] занимаются изучением правовых барьеров в системе вузовского инклюзивного образования, феномена кросс-культурной коммуникации в современном образовательном пространстве, анализируют правовое поле образовательной инклюзии в России и за рубежом. В свою очередь, зарубежные учёные Biswas A. [1], Leong C. [2], Ter Chian Tan F. [2], Tan B. [2], Faisal F. [2], Pertiwi P. [3], Llewellyn G. [3], Villeneuve M. [3] исследуют инклюзивность городской политики, инклюзивный рост, основанный на финансовых технологиях для цифрового предпринимательства, защищённость инвалидов в нормативной базе Индонезии по снижению риска бедствий.

Стоит заметить, что основная доля публикаций узконаправленна и

относится к сфере образования. Однако вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования инклюзии как таковой, на территории Донецкой Народной Республики остаются открытыми и требуют тщательного изучения и развития.

Изложение основного материала исследования. Визуализация нормативно-правового поля инклюзивной деятельности в Донецкой Народной Республике позволила отобразить структуру нормативно-правовых документов, регулирующих некоторые сферы жизнедеятельности инвалидов (рис. 1).

Конституция Донецкой Народной Республики, принятая 14.05.2014 года, является инструментом обеспечения благополучия и процветания Республики, гарантом гражданского мира и согласия, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов. Т.е. является основополагающим нормативным документом, обеспечивающим соблюдение прав и свобод человека.

В статье 4 абзац 2 Конституции Донецкой Народной Республики (после ряда изменений в соответствии с Законами от 27.02.2015 года № 17-ИНС, от 29.06.2015 года № 63-ИНС, от 11.09.2015 года № 92-ИНС, от 29.12.2017 года № 205-ИНС, от 30.11.2018 года № 01-ИНС и от 06.03.2020 года № 106-ИНС) закреплено, что «...В Донецкой Народной Республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка ... инвалидов ..., развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты...». Кроме этого, статья 32 гарантирует каждому гражданину «...социальное обеспечение ..., в случае болезни, инвалидности ...».

Принятый Постановлением Народного Совета 24.04.2015 г. Закон «О здравоохранении» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Донецкой Народной Республике и определяет правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; полномочия и ответственность, права и обязанности учреждений здравоохранения, органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; а также права и обязанности медицинских и фармацевтических работников.

В соответствии с изменениями, внесёнными Законами от 08.06.2018 № 230-ИНС, от 05.10.2018 № 253-ИНС, от 13.09.2019 № 60-ИНС, от 14.11.2019 № 69-ИНС, от 29.11.2019 № 74-ИНС, от 24.04.2020 № 131-ИНС, от 18.12.2020 № 218-ИНС, Закон «О здравоохранении» закрепляет в статье 19 право граждан на медико-социальную помощь, в том числе «...меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности...». Данная статья предусматривает, что «...инвалиды ..., занимающиеся физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль...».

Кроме этого, этот закон регламентирует, в том числе для инвалидов, формы медицинской помощи (ст. 30), экспертизу временной нетрудоспособности (ст. 51), медико-социальную экспертизу (ст. 52).

Закон «О социальной защите инвалидов», принятый Постановлением Народного Совета 15.05.2015 г., определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Донецкой Народной Республике, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Донецкой Народной Республики, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Донецкой Народной Республики.

Рис. 1. Структура нормативно-правовых документов, регулирующих некоторые сферы жизнедеятельности инвалидов в Донецкой Народной Республике (разработано автором)

Изменения, внесённые в Закон «О социальной защите инвалидов», зафиксированы Законами от 11.08.2017 № 189-ІНС, от 07.03.2019 № 20-ІНС, от 13.09.2019 № 60-ІНС, от 14.11.2019 № 69-ІНС, от 26.05.2020 № 157-ІНС.

Принципы и общие правовые, финансовые и организационные основы общеобязательного социального страхования граждан, в том числе и инвалидов, в Донецкой Народной Республике утверждены Законом «Об основах общеобязательного социального страхования» (принят Постановлением Народного Совета 30.04.2015 г.)

В соответствии с изменениями, внесёнными Законами от 12.03.2020 № 108-ІНС, от 26.05.2020 № 158-ІНС, статья 25 определяет виды социальных услуг и материального обеспечения по общеобязательному социальному страхованию, среди которых «...пенсионное страхование ... по инвалидности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) ... и пенсия по инвалидности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания...». Статья 26 фиксирует характеристику страховых случаев и условия предоставления страховых выплат лицам по общеобязательному социальному страхованию, среди которых к «...страховым случаям, с наступлением которых предоставляются страховые выплаты, относится ... инвалидность...».

Нормативно-правовое поле сферы образования является наиболее инклюзивно утверждённым.

Закон «Об образовании» Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета 19.06.2015 г.) регулирует общественные отношения участников образовательного процесса, возникающие в связи с реализацией конституционного права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования. А также устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования, основные принципы государственной политики Республики в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования.

В соответствии с изменениями, внесёнными Законами от 04.03.2016 № 111-ІНС, от 03.08.2018 № 249-ІНС, от 12.06.2019 № 41-ІНС, от 18.10.2019 № 64-ІНС, от 13.12.2019 № 75-ІНС, от 06.03.2020 № 107-ІНС, от 27.03.2020 № 116-ІНС, от 11.09.2020 № 187-ІНС, от 24.09.2020 № 197-ІНС, от 24.09.2020 № 198-ІНС), инклюзивным образованием принято считать обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Следует отметить, что приказом № 318 от 11.04.2018 г. «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования в Донецкой Народной Республике» регламентирована Концепция развития инклюзивного образования в Донецкой Народной Республике.

Концепция развития инклюзивного образования в системе образования Республики представляет собой совокупность взглядов на принципы, цели, задачи, приоритетные направления и механизмы развития инклюзивного образования с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных

психофизических возможностей обучающихся.

Кроме этого, Закон «Об образовании» регламентирует право инвалидов на образование и государственные гарантии реализации права на образование в Донецкой Народной Республике (ст. 5); условия по присуждению им стипендии и других денежных выплат (ст. 33); охрану здоровья обучающихся с инвалидностью (ст. 38); условия проведения итоговой аттестации таких обучающихся (ст. 56) и др.

В соответствии со статьёй 62 п. 3 «...за присмотр и уход за детьми-инвалидами ..., обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается...».

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование нормируется статьёй 63, где указано, что «...для ... детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских организациях...».

Заслуживают внимания особые права инвалидов при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (ст. 68) и организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 76).

Закон «О занятости населения» (принят Постановлением Народного Совета 29.05.2015 г.) определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Донецкой Народной Республики на труд и социальную защиту от безработицы. Гарантии государства по реализации прав граждан Донецкой Народной Республики, проживающих за её пределами, определяются международными договорами (соглашениями) Донецкой Народной Республики, согласие на обязательность которых предоставлено Народным Советом Донецкой Народной Республики.

Действующая редакция Закона (с изменениями, внесёнными Законом от 19.02.2016 № 106-ІНС, от 06.05.2017 № 179-ІНС) утверждает категорию занятых граждан (ст. 3), в том числе неработающих трудоспособных лиц, которые фактически осуществляют уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом I группы, которые по заключению медицинского учреждения требуют постоянного постороннего ухода или достигшего 80-летнего возраста, и получают помощь, компенсацию и (или) надбавку в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики...».

Закон «О занятости населения» регламентирует относительно инвалидов порядок и условия признания граждан безработными (ст. 4), подбор подходящей и неподходящей работы (ст. 5), принципы и основные направления государственной политики в области содействия занятости населения (ст. 6), полномочия органов государственной власти в сфере занятости населения и трудовой миграции (ст. 9), дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий населения (ст. 16), источники финансирования мероприятий по содействию занятости населения (ст. 26), мероприятия по содействию занятости населения (ст. 27), профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению территориальных органов органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции (ст. 33 и 34), а также содействие работодателей в обеспечении занятости населения (ст. 38).

Отметим, что статья 16 по дополнительным гарантиям занятости для отдельных категорий населения устанавливает необходимость квоты для приёма на работу инвалидов. Согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Порядка определения квоты для приёма на работу инвалидов в Донецкой Народной Республике» от 31.05.2016 г. № 7-23, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики, численность работников которых составляет более 30 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере 5% к среднесписочной численности штатных работников за предшествующий календарный год. Порядок определения квоты для приёма на работу инвалидов в Донецкой Народной Республике определяет механизм установления квоты для приёма на работу инвалидов на территории Республики. Одновременно, квотой для приёма на работу инвалидов является минимальное количество рабочих мест (в процентах от среднесписочной численности штатных работников организаций за предшествующий календарный год), на которые работодатель обязан трудоустроить инвалидов на предприятии, учреждении и организации, включая количество рабочих мест, на которых уже работают граждане указанной категории.

В случае невыполнения квоты для приёма на работу инвалидов работодатели вносят в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Донецкой Народной Республики обязательную плату за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты, в размере средней годовой заработной платы, сложившейся на предприятии, организации, учреждении за отчётный год.

Размер обязательной платы за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты рассчитывается и оплачивается работодателями самостоятельно в срок до 15 февраля года, следующего за годом, в котором произошло невыполнение норматива.

Руководители, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающие порядок внесения обязательной платы в фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы ДНР, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

В интересах работодателей принято Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г. № 75-7 «Об утверждении Порядка предоставления работодателям дотации на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты» утверждён Порядок предоставления работодателям дотации на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты и определяет условия, механизм предоставления работодателям дотации, сроки её предоставления и ответственность за нарушения положений настоящего Порядка.

Нормативно-правовое поле инклюзивной деятельности Донецкой Народной Республики также содержит ряд статей Закона «О налоговой системе» (принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015 г.). Данный Закон устанавливает систему налогов, сборов и обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в Донецкой Народной Республике.

В Законе «О налоговой системе» регламентируют налогообложение, связанное с инвалидами, их работой и собственностью, статьи 78.1.5, 79.1.1, 94.2, 102.4.11, 123.1.6, 123.1.7, 133.1.1, 133.2.1.6, 133.2.1.7 и 161.3.1. В основном, инвалиды освобождены от общей системы уплаты налогов Республики.

Кроме вышеизложенных нормативно-правовых документов, изучен Указ Главы Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, регулирующие вопросы назначения и выплаты социальных пособий» № 463 от 25.12.2020 г., который принят в целях повышения уровня социальной защиты граждан Донецкой Народной Республики и урегулирования вопросов выплаты социальных пособий.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Вышеизложенное позволяет утверждать факт обособленного несистемного инклюзивного подхода к жизнедеятельности инвалидов в Донецкой Народной Республике. Основным преимуществом инвалидов в Республике является их право на бесплатное пользование ресурсами, бесплатное образование и другие виды льгот. Однако инвалиды не вовлечены в социально-экономическую деятельность общества, поскольку обособлены и выделены в отдельную категорию граждан. К слову, лица с ограниченными возможностями здоровья не выделены в подобную категорию, хотя также имеют ряд индивидуальных и особенных потребностей.

В Донецкой Народной Республике не разработана Концепция инклюзивной деятельности, как и системный подход к организации инклюзии и её нормативно-правового поля. Отсутствие единого подхода к формированию инклюзивности общества позволяет сформулировать предположения о вероятно возможных изменениях в нормативно-правовых актах инклюзивной деятельности Донецкой Народной Республики. Среди них необходимо выделить:

- формирование стратегии искоренения отсталости восприятия инклюзии обществом;
- разработка стратегии развития концепции социально-этического маркетинга в рамках гуманизации общества для эффективной идентификации особых потребностей инклюзивной аудитории Донецкой Народной Республики;
- принятие Концепции инклюзии в Донецкой Народной Республике;
- совершенствование нормативно-правового поля Республики в соответствии с вышеизложенными предложениями.

Перспективами дальнейших исследований является разработка и распространение «Сборника по нормативно-правовому сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (по аналогии с опубликованным «Сборником по трудоустройству инвалидов в Российской Федерации»), который должен быть рекомендован профильными министерствами Донецкой Народной Республики и содержать законодательные и иные нормативно-правовые основы для общей жизнедеятельности, образования, трудоустройства и содействия занятости, предпринимательской деятельности и налогообложения лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов, в том числе передвигающиеся на креслах колясках, с нарушениями функций зрения, с нарушениями функций слуха. Сборник должен быть предназначен для информирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для специалистов в области труда и занятости, образования, социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы, а также работодателей и других заинтересованных лиц.

Список использованных источников

1. Biswas A. A framework to analyse inclusiveness of urban policy / A. Biswas // Cities. – Vol. 87. – 2019. – P. 174-184 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.022>.
2. Leong C. The emancipatory potential of digital entrepreneurship: A study of financial technology-driven inclusive growth / C. Leong, F. Ter Chian Tan, B. Tan,

F. Faisal // Information & Management. – 2020 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103384>.

3. Pertiwi P. Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks / P. Pertiwi, G. Llewellyn, M. Villeneuve // International Journal of Disaster Risk Reduction. – Vol. 45. – 2020 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101454>.

4. Балашов А.Е. Правовые барьеры в системе вузовского инклюзивного образования / А.Е. Балашов, Е.А. Краснова, Л.В. Христофорова // Образование и наука. – 2020. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-bariery-v-sisteme-vuzovskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya>.

5. Зак Д.Я. Феномен кросс-культурной коммуникации в современном образовательном пространстве / Д.Я. Зак, Л.И. Забара // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-kross-kulturnoy-kommunikatsii-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve>.

6. Капустина Е.Ю. Анализ правового поля образовательной инклюзии / Е.Ю. Капустина, И.А. Макеева // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2020. – № 6 (99) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-pravovogo-polya-obrazovatelnoy-inklyuzii>.

7. Шевелёва Д.Е. Законодательный статус и нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России и за рубежом (сопоставительный анализ) / Д.Е. Шевелёва // Народное образование. – 2020. – № 2 (1479) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnyy-status-i-normativno-pravovoe-obespechenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii-i-za-rubezhom-sopostavitelnyy-analiz>.

8. Международные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию инклюзивного образования. – 2007-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studref.com/521773/pedagogika/mezhdunarodnye_normativno_pravovye_dokumenty_reglamentiruyuschie_organizatsiyu_inklyuzivnogo_obrazovaniya.

9. Документы РФ по инклюзивному образованию / Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. – 2007-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lunn.ru/page/dokumenty-rf-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu>.

УДК 005

DOI

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТА

**Братковский М.Л.,
д-р гос. упр., профессор,
профессор кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

В статье выделены управленческие отношения как сферы научного знания. Исторические условия их возникновения и развития. Особенности управленческих отношений в сфере научного менеджмента. Научные взгляды на характер и перспективы